

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi
*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович
*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралиена
*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович
*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович
*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич
*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССР Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор. Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

УДК.616.98

KADIROV Zhonibek Fayzullayevich

Ph.D., Assoc.Prof.

RIZAEV Jasur Alimdjanovich

DSc., Professor

Samarkand State Medical University

ZIYADULLAEV Shukhrat Khudayberdiyevich

DSc., Professor

Institute of immunology and human genomics, academy of sciences of the Republic of Uzbekistan

MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION

For citation: Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich. Molecular mechanisms of immunological activation in HIV infection // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.92-105

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15007922>

ABSTRACT

The role of the innate immune system, pattern recognition receptors, TLR, CLR and RLR, are known to be key in the response to HIV infection. Activation of the receptors leads to the production of type I interferons, which helps limit viral replication in the early stages of infection. However, chronic interaction of HIV with the immune system causes long-term activation of these pathways, which can lead to inflammation and disruption of immune homeostasis. An important aspect is the interferon-stimulated genes ISG, which play a key role in host defense, but HIV has evolved to suppress these mechanisms, which contributes to its long-term existence in the body. This article reviews various molecules and mechanisms of immune defense, including the role of interferons and their receptors, as well as APOBEC3G and ISG15 molecules, which are involved in antiviral activity and may be potential targets for therapeutic interventions.

Keywords: HIV, AIDS, CD4+, replication, interferons, TLR, CLR, RLR, interferon-stimulated genes ISG

КАДИРОВ Жонибек Файзуллаевич

Ph.D., доцент

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович

д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет Самарканд

ЗИЯДУЛЛАЕВ Шухрат Худайбердиевич

д.м.н., профессор

Институт иммунологии и геномики человека АНРУЗ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

АННОТАЦИЯ

Известна роль врожденной иммунной системы, рецепторов распознавания паттернов, TLR, CLR и RLR, которые являются ключевыми в ответе на ВИЧ-инфекцию. Активация рецепторов ведет к продукции интерферонов I типа, что способствует ограничению вирусной репликации на ранних стадиях инфекции. Однако хроническое взаимодействие ВИЧ с иммунной системой вызывает длительную активацию этих путей, что может привести к воспалению и нарушению иммунного гомеостаза. Важным аспектом являются интерферон-стимулированные гены ISG, которые играют ключевую роль в защите организма, однако ВИЧ эволюционировал для подавления этих механизмов, что способствует его долговременному существованию в организме. В статье рассматриваются различные молекулы и механизмы иммунной защиты, включая роль интерферонов и их рецепторов, а также молекул APOBEC3G и ISG15, которые участвуют в противовирусной активности и могут быть потенциальными мишенями для терапевтических вмешательств.

Ключевые слова: ВИЧ, СПИД, CD4+, репликация, интерфероны, TLR, CLR, RLR, интерферон-стимулированные гены ISG

QODIROV Jonibek Fayzullayevich

Ph.D, dotsent

RIZAEV Jasur Alimdjanovich

t.f.d., professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi, Samarqand shahri

ZIYADULLAEV Shuhrat Xudayberdiyevich

t.f.d., professor

O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi, immunologiya va inson genomikasi institute

OIV INFEKTSIYASIDA IMMUNOLOGIK FAOLLASHISHNING MOLEKULAR MEXANIZMLARI

ANNOTATSIYA

OIV infeksiyasiga javob reaksiyalarining hosil bo'lishida tug'ma immun tizimining roli, patternlarni tanishda ishtirok etadigan retseptorlar, TLR, CLR va RLR roli ma'lumdir. Ushbu retseptorlarning faollashishi I turdagi interferonlarni sintezlanishiga olib keladi, bu infeksiyaning dastlabki bosqichlarida virusli replikatsiyani cheklashga yordam beradi. Shu bilan birga, OIVning immunitet tizimi bilan surunkali o'zaro ta'siri bu yo'llarning uzoq vaqt faollashishiga, yallig'lanish va immun gomeostazining buzilishiga olib kelishi mumkin. Interferon stimulyashgan genlar ISG muhim bo'lib, ular organizmni himoya qilishda asosiy rol o'ynaydi, ammo OIV evolyutsiyasi bu mexanizmlarni bostirish uchun mexanizmlarni ishlab chiqqan, uning organizmda uzoq vaqt saqlanib qolishiga imkon beradi. Ushbu maqolada immun himoyaning turli molekulari va mexanizmlari, jumladan, interferonlar va ularning retseptorlari, shuningdek, virusga qarshi faollikda ishtirok etadigan va terapevtik yondashuvlar uchun potentsial bo'lgan APOBEC3G va ISG15 genlarining roli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: OIV, OITS, CD4+, replikatsiya, interferonlar, TLR, CLR, RLR, interferon bilan rag'batlantirilgan genlar ISG

Вирус иммунодефицита человека известный как ВИЧ, или своей поздней стадией синдромом приобретенного иммунодефицита СПИД является серьезной эпидемиологической проблемой здравоохранения по всему миру и доставляет множество хлопот из-за ежегодного роста больных [34]. Этот вирус в первую очередь поражает Т-клетки CD4+, важную часть адаптивного иммунитета, но это не является единственной проблемой, так как ВИЧ поражает другие критические иммунные клетки, включая макрофаги, дендритные клетки и, в меньшей степени, натуральные клетки-киллеры NK и В-клетки. Взаимодействие вируса с иммунной

системой человека ухудшает защиту организма от инфекции, мешает презентации антигенов, изменяет иммунный гомеостаз и уменьшает сигнализацию цитокинов. Одной из черт, отличающей ВИЧ от других вирусных инфекций, является хроническая иммунная активация. Как вирусные, так и факторы хозяина способствуют этой постоянной активации, которая, если ее не лечить, приводит к иммунологической усталости, системному воспалению, истощению Т-клеток CD4⁺ и нарушению работы нескольких типов иммунных клеток, что в конечном итоге приводит к коллапсу иммунной системы. Кроме того, иммунологическая динамика между ВИЧ1 и ВИЧ2 дополнительно подчеркивает различные модели активации иммунной системы и прогрессирования заболевания.

В данный момент существуют 2 вида вируса ВИЧ. ВИЧ1 и ВИЧ2 два различных вида вирусов иммунодефицита человека с заметными различиями в эпидемиологии, патогенности и иммунных взаимодействиях. ВИЧ1 распространен во всем мире и является причиной большинства инфекций во всем мире, в то время как ВИЧ2 в основном ограничен Западной Африкой из-за его более низкой заразности [21]. ВИЧ1 демонстрирует более высокие скорости репликации вируса, которое приводит к быстрому прогрессированию заболевания, что ведет к быстрому истощению Т-клеток CD4⁺ и мощной хронической активации иммунной системы, которая ускоряет системное воспаление. Напротив, ВИЧ2 прогрессирует медленнее, и было замечено множество случаев, когда люди оставались бессимптомными в течение длительных периодов, отчасти из-за лучшего иммунного контроля и более низких уровней иммунной активации. Кроме того, ВИЧ1 демонстрирует частые мутации, которые подрывают иммунные ответы, тогда как более медленная скорость мутаций ВИЧ2 обеспечивает более сильный иммунный контроль носителя [13]

Адаптивный иммунитет играет центральную роль в защите организма от различных инфекций, в том числе и от ВИЧ. Если проникнуть внутрь темы существенно важную роль в адаптивном иммунном ответе играют Т-клетки CD4⁺. Они вызывают активацию наивных В-клеток и плазматических клеток, что заставляет их высвобождать опсонизирующие и нейтрализующие антитела. Кроме того, Т-клетки CD4 стимулируют активацию цитотоксических Т-лимфоцитов CD8 CTL, привлекают фагоциты, в основном нейтрофилы и макрофаги, к месту инфекции и вызывают активацию макрофагов [23]. При ВИЧ-инфекции вирус специально нацелен и заражает эти клетки. ВИЧ связывается с рецептором и корецепторами CD4⁺ на поверхности клетки, позволяя проникать и реплицироваться внутри клеток. Со временем ВИЧ-инфекция приводит к значительному истощению CD4⁺ Т-клеток, ослабляя иммунную систему [22].

С другой стороны, врожденная иммунная система служит первой линией защиты организма от инфекций, включая ВИЧ. Врожденная иммунная система состоит из клеточного и гуморальных звеньев, которые распознают и уничтожают вторгающиеся патогены. Инфекция ВИЧ1, способствующая гематологическим нарушениям и подавлению иммунной системы, проявляется через изменения в соотношении Т-клеток CD4/CD8, что приводит к гибели клеток и развитию лимфопении CD4 [19]. В этом контексте врожденные иммунные ответы слизистых барьеров, включая комплемент, дендритные клетки, макрофаги и NK-клетки, а также профили цитокинов и хемокинов, становятся особенно важными при остром течении инфекции ВИЧ1, предотвращая тем самым проникновение вируса в слизистую и его передачу. С другой стороны, ВИЧ1 адаптировался, чтобы обходить врожденные иммунные реакции, используя РНК-опосредованные быстрые мутации, модификацию патоген-ассоциированных молекулярных паттернов PAMP, снижение активности NK-клеток и рецепторов комплемента, что ведет к увеличению секреции воспалительных факторов [8].

При ВИЧ-инфекции активация врожденного иммунитета управляется рецепторами опознавания паттерна, или образ-распознающими рецепторами PRR - Pattern recognition receptors, которые обнаруживают молекулярные образцы, ассоциированные с патогенами PAMP - Pathogen-associated molecular patterns. На сегодняшний день известно 13 TLR, среди которых 10 функционируют у людей и 12 у мышей. При ВИЧ-инфекции определенные Toll-подобные рецепторы TLR - Toll-like receptors отвечают за распознавание вирусных

нуклеиновых кислот, что приводит к активации провоспалительных цитокинов и интерферонов I типа IFN, ключевых медиаторов иммунного ответа. TLR3, TLR7, TLR8 и TLR9 активируются вирусной РНК и ДНК [2]. TLR7 rs1634319/8 rs3764880 и TLR9 rs5743836 в основном экспрессируются в эндосомальных компартментах иммунных клеток, таких как плазмацитоподобные дендритные клетки pDC. TLR7 и TLR8 распознают одноцепочечную РНК ssRNA, полученную от ВИЧ, ключевой компонент генома вируса. При связывании с одноцепочечной РНК TLR7/8 и TLR9 активирует сигнальные пути, которые приводят к продукции провоспалительных цитокинов, включая фактор некроза опухоли-альфа TNF α и интерлейкины IL6, IL1 β , а также интерфероны типа I IFN α и IFN β . На данный момент не существует широких данных о роли варианта TLR3 rs3775291 в ВИЧ-инфекции, за исключением исследования Huik K., в котором был продемонстрирован его защитный эффект против ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков европейской расы. Эти процессы регулируют раннюю репликацию вируса ВИЧ и способствуют его приостановлению на ранней стадии, что открывает перспективы для разработки потенциальных терапевтических стратегий в будущем.

Рецепторы лектина С-типа C-type lectin receptors - CLRс представляют собой разнообразную группу рецепторов, которые распознают углеводные структуры на патогенах, включая вирусы, такие как ВИЧ [12]. Такие CLR, как DC-SIGN и рецептор маннозы, облегчают захват патогенов и либо разрушают их через лизосомы, либо передают их Т-клеткам. Они также помогают в презентации антигенов Т-клеткам CD4⁺ через молекулы МНС. DC-SIGN усиливает передачу вируса к Т-клеткам CD4⁺, которые являются основными клетками-мишенями для ВИЧ. Этот механизм не только помогает вирусу распознать инфекцию, но и способствует эффективному распространению ВИЧ на ранних стадиях инфекции, особенно в слизистых тканях. Кроме того, CLRс влияют на выработку интерферона I типа, критически важного для противовирусной защиты, и обеспечивают перекрестную презентацию антигенов через МНС I класса для активации цитотоксических Т-клеток [4]. В целом, CLR играют центральную роль в противовирусном иммунитете, но также могут управляться вирусами.

Быстрая индукция интерферона I типа имеет решающее значение для врожденных противовирусных реакций. Эти рецепторы являются частью противовирусного ответа врожденной иммунной системы и играют важную роль в обнаружении вирусных инфекций, включая ВИЧ. RIG-I-like receptors активируют сигнальные пути, которые приводят к выработке интерферонов I типа и других противовирусных молекул, которые помогают ограничить репликацию вируса. RIG-I различает вирусную РНК, распознавая 5'-трифосфорилированные структуры, что необходимо для обнаружения одноцепочечных РНК-вирусов. Во время инфекции вирусная РНК обнаруживается хеликазами РНК DExD/H box, RIG-I и MDA5, что приводит к выработке IFN. Это исследование показывает, что очищенная геномная РНК ВИЧ запускает зависимый от RIG-I ответ IFN. Как димерная, так и мономерная РНК ВИЧ распознаются RIG-I, причем мономерная РНК является более сильным индуктором IFN. Хотя ретровирусные РНК похожи на РНК хозяина, их сложные структуры могут распознаваться врожденной иммунной системой [30]. Это исследование показывает, что RIG-I обнаруживает как димерные, так и мономерные формы РНК ВИЧ, и описывает новый механизм, с помощью которого протеаза ВИЧ1 истощает RIG-I из цитоплазмы, препятствуя каскаду сигнализации RIG-I [35]. Однако при хронической ВИЧ-инфекции постоянная активация этих путей может также способствовать нарушению иммунной регуляции и воспалению.

Образ-распознающие рецепторы, такие как TLR, CLR и RLR, играют фундаментальную роль в распознавании ВИЧ иммунной системой. Хотя эти рецепторы имеют решающее значение для раннего обнаружения и реагирования на ВИЧ, их активация также может привести к хронической активации иммунной системы, отличительному признаку персистирующей ВИЧ-инфекции.

Интерфероны являются белками с похожими структурными и функциональными характеристиками, которые в большинстве случаев активно синтезируются клетками организма в ответ на вирусное заражение. Они делятся на 3 типа и каждый тип выполняет свою роль, но в основном при патогенезе ВИЧ участвуют первый и второй тип [30].

IFN типа I это цитокины с противовирусным и иммунорегуляторным действием во время вирусных инфекций, включая ВИЧ. IFN типа I активируют такие пути, как каскад JAK-STAT, что приводит к повышению регуляции генов, стимулируемых интерфероном ISG, которые подавляют репликацию разных вирусов [26]. IFN типа I связан с иммунопатогенезом ВИЧ, поскольку плазматоидные дендритные клетки могут быть индуцированы ВИЧ для секреции IFN типа I, что увеличивает экспрессию «рецепторов смерти» CD95 Fas и DR3 LARD на CD4 T-клетках. Это приводит к повышению уровня фермента IDO, который разрушает триптофан, критически важный для метаболизма T-клеток. Хроническое воздействие IFN типа I может способствовать патогенезу ВИЧ. Исследования непатогенных инфекций Simian immunodeficiency virus SIV показывают, что, хотя эти модели могут подавлять воспалительные реакции, патогенные модели этого не делают, что приводит к устойчивым реакциям IFN типа I и прогрессированию СПИДа. При хронической ВИЧ-инфекции наблюдается сильный транскрипционный профиль сигнальных генов IFN типа I. Анализ T-клеток CD4 и CD8 у ВИЧ-инфицированных лиц с вiremией выявляет повышенную сигнализацию IFN типа I в обеих подгруппах, но только T-клетки CD4 демонстрируют повышенное фосфорилирование STAT1. Такая восприимчивость может негативно влиять на гомеостаз и выживаемость T-клеток CD4, что позволяет предположить, парадокс, когда первоначальные противовирусные преимущества уступают место пагубной хронической иммунной активации.

IFN II типа IFN γ еще один молекулярный механизм, который имеет решающее значение для регуляции иммунного ответа против вирусных и внутриклеточных бактериальных инфекций, в частности, активируя макрофаги для повышения их фагоцитарных возможностей и активируя молекулы MHC класса II для улучшения презентации антигена. Он вырабатывается в основном T-хелперными клетками 1-го типа, цитотоксическими T-лимфоцитами CD8+ и NK-клетками во время инфекций. IFN γ усиливает антигенную презентацию, активирует фагоцитарные клетки и стимулирует провоспалительные реакции, что делает его ключевой частицей в защите хозяина и иммунной модуляции. В развитие ВИЧ-инфекции экспрессия IFN γ хронически повышена, что приводит к постоянной стимуляции иммунных клеток. Во время острой инфекции ВИЧ1 уровни IFN γ достигают пика примерно через 20–24 дня после заражения, затем стабилизируются при хроническом заболевании, часто напоминая уровни у здоровых людей. Несмотря на общие повышенные уровни IFN γ во время клинического заболевания, нет значительной корреляции между его экспрессией и прогрессированием заболевания или вирусной нагрузкой [27].

При упоминании интерферонов следует обязательно подчеркнуть значимость интерферон-стимулированных генов, которые играют центральную роль в активации иммунного ответа и обеспечении противовирусной защиты организма. Взаимодействие ВИЧ с иммунной системой хозяина является сложным, особенно генов, стимулируемых интерфероном. Вирус использует различные стратегии для управления этими путями, в конечном итоге облегчая свою репликацию и сохранение внутри хозяина. Недавние исследования выяснили, что ВИЧ-инфекция вызывает определенную подгруппу ISG, которая происходит в две отдельные фазы. Первая фаза представляет собой временный ответ, инициируемый в течение первых 24 часов после заражения Host Pathogen Interaction, в основном обусловленный внеклеточными везикулами EV и белками, такими как HSP90 α , обнаруженными в инокуляте ВИЧ [20]. Эта фаза характеризуется быстрой, хотя и низкоуровневой, индукцией ISG, включая IRF1 и IFN β , что позволяет предположить, что EV играют решающую роль в инициировании противовирусного ответа хозяина еще до начала репликации вируса. Вторая фаза индукции ISG более доминирующая и постоянная, происходит после 48 часов. Эта фаза запускается недавно транскрибированной РНК ВИЧ,

которая распознается путем рецептора, подобным RIG-I, в частности, через адаптер MAVS [20]. Снижение MAVS значительно снижает экспрессию ключевых ISG, что указывает на то, что распознавание РНК ВИЧ имеет решающее значение для этой фазы иммунного ответа. Эта фаза характеризуется надежной и устойчивой экспрессией противовирусных ISG, включая членов семейства IFIT IFIT1, IFIT2, IFIT3, которые, как было показано, подавляют выработку ВИЧ в инфицированных макрофагах. Механизм, посредством которого белки IFIT оказывают свое противовирусное действие против ВИЧ, может включать секвестрацию вирусной РНК и нарушение синтеза вирусного белка. Кооперативная функция IFIT1, IFIT2 и IFIT3 особенно примечательна, поскольку их индивидуальное подавление приводит к увеличению вирусной продукции, что указывает на то, что они могут работать вместе, чтобы повысить свою противовирусную эффективность [20]. Более того, индукция ISG, по-видимому, способствует установлению персистирующей нецитопатической инфекции в макрофагах. Это позволяет ВИЧ сохранять резервуары внутри хозяина, способствуя его долгосрочному выживанию и распространению, особенно в таких тканях, как мозг и лимфоидные органы. Однако это не единственные протеины в гене ISG, которые участвуют при ВИЧ. APOBEC3G A3G является мощным фактором рестрикции против ретровирусов, включая ВИЧ. Он действует в основном путем мутации вирусной комплементарной кДНК во время обратной транскрипции, что приводит к высокой частоте гипермутаций, которые могут подавлять репликацию вируса [25]. A3G упаковывается в ретровирусные капсиды посредством взаимодействия с вирусной геномной РНК во время сборки, стратегически размещая его внутри вирусной частицы, где происходит обратная транскрипция. Эта локализация имеет решающее значение для его противовирусной активности, поскольку A3G оказывает свое воздействие непосредственно на вирусный геном вскоре после заражения [1,5,7,10]. Эффективность A3G нейтрализуется кодируемым ВИЧ белком Vif фактором вирусной инфекционности, который ингибирует упаковку A3G в вирионы. Vif нацеливается на A3G для убиквитин-опосредованной деградации посредством захвата комплексов убиквитинлигазы хозяина, эффективно нейтрализуя противовирусные эффекты A3G [15]. Это антагонистическое взаимодействие является примером классической противостояния между вирусом и хозяином, где A3G эволюционировал, чтобы избежать деградации, опосредованной Vif, в то время как Vif адаптируется, чтобы обойти защиту хозяина. Кроме APOBEC3G при ВИЧ, еще одним важным участником является ISG15. Он действует в основном через процесс, называемый ISGylation, где он ковалентно присоединяется к остаткам лизина целевых белков через лигазы E1, E2 и E3, влияя на их стабильность, активность и взаимодействия. ISG15 нарушает жизненный цикл ВИЧ, модифицируя и потенциально дестабилизируя вирусные белки, такие как gag, нарушая сборку и созревание вируса. Кроме того, ISG15 препятствует высвобождению новых вирионов, тем самым ограничивая распространение ВИЧ. Помимо своего прямого противовирусного действия, ISG15 также усиливает иммунные ответы хозяина, стабилизируя ключевые белки, такие как RIGI и MDA5, усиливая сигнализацию интерферона [24]. Каждый из интерферон-стимулированных генов выполняет свою ключевую роль и самые важные из них были упомянуты, а с остальными можно будет познакомиться в таблице ниже и узнать роль каждого из них.

Таблица 1

Роль ISG генов при ВИЧ

ISG	Роль в ограничении ВИЧ
RSAD2 (Viperin)	Препятствует формированию липидного рафта, ингибируя сборку частиц ВИЧ.
MX2	Блокирует ядерный импорт капсидов ВИЧ-1, предотвращая интеграцию в геном хозяина.
SAMHD1	Истощает dNTP, необходимые для обратной транскрипции ВИЧ.
IFITM3	Ингибирует проникновение ВИЧ, изменяя слияние вирусной оболочки с мембраной клетки-хозяина.

CXCL10 (IP-10)

Привлекает иммунные клетки к местам инфекции, усиливая противовирусные реакции.

Главный комплекс гистосовместимости МНС, называемый лейкоцитарным антигеном человека HLA у людей, расположен на коротком плече хромосомы бр21.3 и охватывает самый разнообразный кластер генов в геноме человека. HLA делится на три региона, классифицируемые как класс I, класс II и класс III, в соответствии со структурой и функциональной ролью их генных продуктов. Основная роль продуктов генов HLA класса I HLA-A, -B и -C заключается в представлении внутриклеточных пептидов, полученных из белков внутри клетки, цитотоксическим Т-клеткам CD8+, тогда как молекулы, кодируемые классом II HLA-DR, -DP и -DQ, которые экспрессируются в основном на антигенпрезентирующих клетках, таких как дендритные клетки, макрофаги и В-клетки. Их функция заключается в обработке внеклеточных пептидов и представлении их хелперным Т-клеткам CD4+, которые координируют адаптивный иммунный ответ. Тогда как, регион класса III содержит гены, кодирующие иммунные регуляторные молекулы, такие как фактор некроза опухоли TNF и факторы комплемента C3, C4 и C5, наряду с белками теплового шока [33].

МНС I класса один из важнейших молекул в патогенезе ВИЧ как и при протекции организма так и прогрессирование ВИЧ в иммунной системе. Эти молекулы представляют пептиды, полученные из белков внутри клетки, включая белки ВИЧ, цитотоксическим Т-клеткам CD8+ CTL. Эффективное очищение от вируса требует индукции вирус специфических цитотоксических Т-лимфоцитов CD8+. Поскольку дендритные клетки играют центральную роль в иницировании и формировании вирус специфических ответов CTL, важно понимать, как DC иницируют вирусспецифические ответы CTL. Некоторые вирусы могут напрямую инфицировать DC, что теоретически позволяет напрямую представлять вирусные антигены CTL, но многие вирусы нацелены на другие клетки, а не на DC, и, таким образом, хозяин зависит от перекрестной презентации вирусных антигенов DC для активации вирус специфических CTL [31]. Когда инфицированная ВИЧ клетка обрабатывает и представляет вирусные пептиды через МНС класса I, она эффективно сигнализирует иммунной системе, что она укрывает вирус. Этот механизм является важнейшим процессом иммунного ответа на ВИЧ [9]. В исследовании Cohen V.G., который использовал линию лимфобластоидных клеток 721.221 клетки для изучения влияния ВИЧ на молекулы МНС класса I. Клетки 221, в которых отсутствуют белки HLA-A, -B или -C, могут экспрессировать их при трансфекции. Анализ через 40–48 часов после заражения выявил три популяции клеток: неинфицированные, инфицированные без снижения регуляции и инфицированные с пониженной регуляцией HLA-A2. Степень снижения регуляции была аналогична таковой в инфицированных ВИЧ мононуклеарных клетках периферической крови. Эта регуляция зависела от белка Nef, поскольку мутации в кодирующей области Nef отменили его. ВИЧ также снизил регуляцию HLA-B2705 и -B702, но в меньшей степени, чем HLA-A2. Напротив, HLA-Cw4, -Cw3 и -Cw7 не показали значительной снижения регуляции после заражения ВИЧ, как и неклассическая молекула CD1d [29]. Эти результаты были одинаковыми при различных уровнях вирусной инфекции. Для оценки влияния ВИЧ на эндогенный HLA-C была исследована линия клеток C1R, которая экспрессирует HLA-Cw4 и низкие уровни HLA-B35. Минимальное снижение регуляции класса I наблюдалось в инфицированных ВИЧ клетках C1R, что позволяет предположить, что ВИЧ1 не оказывает значительного снижения регуляции HLA-C. Как было упомянуто раньше существует разные виды аллель МНС I молекул, которые защищают организм и также участвуют при патогенезе ВИЧ. Например, HLA-B27 и HLA-B57 связаны с более сильными ответами CTL и лучшим контролем ВИЧ, что приводит к более медленному прогрессированию заболевания [6]. Считается, что HLA-B27 представляет вирусные пептиды, которые особенно эффективны для вызывания сильного иммунного ответа, в то время как HLA-B57 связан с уникальными свойствами связывания пептидов, которые усиливают распознавание и активность CTL [3, 6]. Люди, несущие эти аллели, часто демонстрируют более низкую вирусную нагрузку и задержку прогрессирования СПИДа. С другой стороны, аллели, такие как HLA-B35, связаны с более быстрым прогрессированием

заболевания. Считается, что HLA-B35 влияет на иммунные реакции, представляя пептиды, которые могут не вызывать активацию CTL, тем самым позволяя вирусу реплицироваться более эффективно. Кроме того, исследования показывают, что у людей с HLA-B35 может быть более высокая скорость иммунного истощения, когда постоянная вирусная стимуляция приводит к снижению эффективности CTL.

ВИЧ в первую очередь инфицирует Т-клетки CD4+, причем большая часть вирусной нагрузки исходит от этих клеток. Хотя молекулы МНС класса II отсутствуют на покоящихся Т-клетках, они высоко экспрессируются на активированных. Взаимодействие класса II с CD4 может сигнализировать о путях активации в Т-клетках. Результаты показывают, что Т-клетки, экспрессирующие МНС класса II, поддерживают значительно более высокие уровни репликации ВИЧ по сравнению с их аналогами, отрицательными по классу II. В частности, данные указывают на то, что как инфицирование ВИЧ, так и трансфекция провирусной плазмидой env-minus приводят к повышению экспрессии вируса в клетках, положительных по классу II, с заметным усилением вирусного выхода в 10–20 раз. Связь между экспрессией МНС класса II и репликацией ВИЧ, по-видимому, опосредована внутриклеточными механизмами, а не просто усилением связывания или проникновения вируса. Этот вывод подтверждается наблюдением, что лечение антителами против HLA-DR значительно подавило репликацию вируса в клетках, положительных по классу II, не влияя на их способность связывать ВИЧ [14].

Это говорит о том, что молекулы МНС класса II могут передавать сигналы активации, которые способствуют транскрипции ВИЧ, потенциально через модуляцию ключевых факторов транскрипции, таких как AP1 и NF-κB. Данные показывают, что присутствие МНС класса II коррелирует с повышенной активностью связывания ядер этих факторов транскрипции, которые необходимы для активации Т-клеток и экспрессии вируса. Выраженное снижение активности связывания AP1 в присутствии антител против HLA-DR дополнительно подтверждает гипотезу о том, что сигнализация МНС класса II имеет решающее значение для оптимальной экспрессии ВИЧ. Эти результаты согласуются с предыдущими результатами, указывающими на то, что молекулы класса II могут передавать сигналы активации в Т-клетках, тем самым подразумевая их роль в патогенезе ВИЧ. Также как в классе I МНС молекул и в классе II имеются аллели HLA-DR которые защищают иммунную систему, а также помогают вирусу ВИЧ разрушать иммунные клетки. Например, DRB1*13 и HLA-DQB1*06 являются контроллерами с самыми сильными ВИЧ-специфическими ответами CD4+ Т-клеток. Поразительно, что у лиц с HLA-DRB1*13 и HLA-DQB1*06 были высокополифункциональные мукозальные CD4+ Т-клетки по сравнению с лицами с одним только HLA-DQB1*06 или другими аллелями класса II. Они помогают поддерживать сильную активацию Т-клеток, снижают хроническую иммунную активацию и воздействуют на консервативные области вируса, ограничивая его способность мутировать и избегать обнаружения. Этот механизм поддерживает надежный иммунный контроль и замедляет прогрессирование ВИЧ [19].

С другой стороны, HLA-DRB103 и HLA-DRB115 повышают восприимчивость к ВИЧ, плохо представляя вирусные эпитопы, нацеливаясь на легко мутирующие регионы, способствуя хронической иммунной активации и не в состоянии эффективно контролировать репликацию вируса. Это ослабляет иммунную защиту и ускоряет прогрессирование заболевания. Молекулы МНС класса III, в отличие от МНС класса I и II, не участвуют напрямую в презентации антигена Т-клеткам. Вместо этого они кодируют белки, участвующие в иммунной регуляции, такие как компоненты системы комплемента C2, C4 и фактор В, воспалительные цитокины, такие как TNFα и лимфотоксин, и белки теплового шока. В контексте патогенеза ВИЧ молекулы МНС класса III играют скорее поддерживающую или регуляторную роль, а не напрямую взаимодействуют с вирусом.

ВИЧ-инфекция нарушает сеть цитокинов, что приводит к увеличению репликации вируса и нарушению иммунных реакций. У инфицированных лиц наблюдается снижение продукции ключевых цитокинов, таких как IL2 и ИФНγ, что указывает на дефект ответа Th1.

Это снижение затрудняет экспансию эффекторных Т-клеток и регуляторных Т-клеток, что приводит к нарушению иммунных реакций против вируса и других условно-патогенных микроорганизмов. Дефицит IL2 еще больше усугубляет прогрессирующую потерю Т-клеток CD4+, способствуя снижению иммунной системы.

Роль IL2 в дифференциации и восстановлении Т-клеток была изучена в испытаниях, показав, что лечение IL2 значительно увеличило продукцию цитокинов и количество CD4, хотя воздействие на уровни цитокинов было медленнее и продолжалось до 24 недель [18].

Кроме того, было обнаружено, что IL2 подавляет дифференциацию в клетках CD25+, одновременно способствуя дифференциации CD25-отрицательных Т-клеток CD4. Исследования, измеряющие Ki67, показали быстрое расширение CD4 у пациентов, леченных IL2, в то время как пролиферация CD8 оставалась минимально затронутой. Это указывает на то, что IL2 играет решающую роль в раннем восстановлении CD4 во время лечения. Хотя он продемонстрировал потенциал в увеличении количества Т-клеток CD4+, его клиническое применение ограничено из-за рисков, связанных с чрезмерной активацией иммунной системы, таких как системное воспаление и аутоиммунные реакции. Двойственная природа IL2 при ВИЧ подчеркивает сложность терапевтических вмешательств, направленных на модуляцию иммунных реакций при хронической ВИЧ инфекции [35].

Еще одна иммунная молекула, которая активируется при попадании ВИЧ инфекции и несет важную роль является IL10. Более высокие уровни IL10 коррелируют с прогрессированием заболевания. Исследование предполагает, что повышенные уровни IL10 могут указывать на повышенную активность моноцитов. Он также нарушает функцию цитотоксических Т-клеток CD8+, подавляя их пролиферацию, продукцию цитокинов и цитолитическую активность. Кроме того, IL10 активирует ингибирующие иммунные контрольные точки, такие как апоптоз PD1, усугубляя иммунное истощение. Повышенный уровень IL10 может снижать реакцию лимфоцитов, влияя на иммунитет даже в бессимптомных случаях ВИЧ. Хотя IL10 может подавлять репликацию ВИЧ при определенных условиях, он также может усиливать ее при наличии воспалительных цитокинов [2].

АРТ значительно снижает репликацию ВИЧ и увеличивает количество Т-клеток CD4+ и CD8+, но приводит к постепенному снижению уровня IL10, который не нормализуется до уровня здоровых лиц. Это говорит о том, что полное иммунологическое восстановление может быть недостижимо только с помощью АРТ. Это подтверждает идею о том, что IL10 играет важную роль в патогенезе ВИЧ, что указывает на потенциальную пользу терапии, которая подавляет IL10 вместе с АРТ у ВИЧ-инфицированных пациентов.

CCR5 это хемокиновый рецептор, жизненно важный для иммунного ответа, воспаления, развития опухолей и патогенеза таких заболеваний, как астма и рак. Он привлекает иммунные клетки в места воспаления и влияет на Т-лимфоциты памяти/эффекторные Т-лимфоциты, макрофаги и дендритные клетки.

Кроме того, CCR5 влияет на когнитивные функции в мозге. Его естественные лиганды включают хемокины, такие как CCL3 MIP1 α и CCL4 MIP1 β , которые подавляют инфекцию ВИЧ1.

Хемокины связываются с рецептором CCR5, который является одним из основных корецепторов, используемых ВИЧ для проникновения в CD4+ Т-клетки. Следовательно экспрессия CCR5 увеличивается в хронически воспаленных тканях, что указывает на привлечение в места воспаления. Более того генетический вариант CCR5- Δ 32 создает нефункциональный корецептор для ВИЧ, обеспечивая защиту от инфекции, особенно у гомозиготных носителей. Гетерозиготы демонстрируют сниженную вирусную нагрузку и замедленное прогрессирование СПИДа [17].

CCR5 необходим при различных инфекциях, включая вирусные, бактериальные и паразитарные заболевания. Хотя он защищает от некоторых патогенов, его дефицит может повысить восприимчивость к другим, что подчеркивает необходимость сбалансированных терапевтических подходов.

Фактор-1 стромальных клеток SDF1, более известный как CXCL12, является хемокином, который участвует в транспортировке иммунных клеток и гомеостазе.

Он достигает этого путем связывания с CXCR4, хемокиновым рецептором, который также функционирует как корецептор, используемый ВИЧ для проникновения в Т-клетки CD4+. Тем не менее, при борьбе с ВИЧ-инфекцией SDF1 действует как встроенная защита, занимая место в CXCR4 и не давая ему объединиться с оболочечным белком ВИЧ gp120. Это связывание ингибирует слияние вирусной оболочки с мембраной клетки-хозяина, тем самым блокируя проникновение CXCR4-тропных Х4 штаммов ВИЧ. Способность SDF1 блокировать проникновение ВИЧ особенно важна на поздних стадиях заражения вирусом, когда часто появляется вирус Х4 и ускоряет прогрессирование до полномасштабного заболевания, атакуя более широкий спектр Т-клеток [11].

Повышенные уровни SDF1 были связаны с замедленным прогрессированием СПИДа у некоторых людей, что подчеркивает его потенциальную защитную роль. Однако хроническая иммунная активация и воспаление при ВИЧ могут нарушить регуляцию экспрессии SDF1, снижая его эффективность. В будущем это может быть одним из методов терапии нацеленных на активацию молекул при ВИЧ инфекции. Ниже в таблице 2 приведен краткий обзор всех цитокинов и хемокинов и их участия при ВИЧ инфекции чтобы получить полное понимание важности цитокинов и хемокинов при ВИЧ.

Таблица 2

Обзор цитокинов и хемокинов при ВИЧ инфекции

Характеристика	Цитокины при ВИЧ	Хемокины при ВИЧ
Роль при ВИЧ-инфекции	Регулирует репликацию вируса и активацию иммунных клеток	Регулирует репликацию вируса и активацию иммунных клеток, ингибирует проникновение ВИЧ в клетки или способствует воспалению и привлечению иммунных клеток
Ключевые молекулы	Провоспалительные: TNF α , IL1 β , IL6, IFN γ . Противовоспалительные: IL10, TGF β . Регуляция Т-клеток: IL2, IL7	CCR5-связывающие хемокины: RANTES, MIP1 α , MIP1 β . CXCR4-связывающий хемокин: SDF1 CXCL12
Влияние на репликацию ВИЧ	TNF α и IL6 могут усиливать репликацию ВИЧ, активируя латентные резервуары. IL10 подавляет иммунную активацию, но может допускать вирусную персистенцию.	RANTES, MIP1 α и MIP1 β связываются с CCR5, блокируя проникновение ВИЧ. SDF1 связывается с CXCR4, ингибируя проникновение ВИЧ через этот корецептор.
Уклонение от иммунного ответа ВИЧ	ВИЧ-индуцированные цитокины подавляют активность Т-клеток и макрофагов. Нарушение регуляции продукции цитокинов приводит к истощению иммунной системы.	Мутации в ВИЧ позволяют ему избегать ингибирования, опосредованного хемокинами. Измененная экспрессия рецепторов хемокинов повышает восприимчивость к ВИЧ.
Прогрессирование заболевания	Провоспалительные цитокины способствуют активации иммунной системы, что является	Высокие уровни RANTES, MIP1 α и MIP1 β связаны с

	отличительной чертой прогрессирования ВИЧ. Снижение уровня IL2 и ИЛ7 ухудшает выживаемость и пролиферацию Т-клеток.	более медленным прогрессированием. Низкие уровни SDF1 могут коррелировать с более быстрым прогрессированием.
Роль в терапии	Нацеливание на пути IL10 или TGFβ может усилить восстановление иммунитета. IL7 изучается как усилитель иммунитета в терапии ВИЧ.	Ингибиторы CCR5 имитируют естественные хемокины, блокируя проникновение ВИЧ. Аналоги SDF1 изучаются на предмет терапевтического потенциала.

В заключении можно добавить, что молекулы врожденного иммунитета играют важную роль при ВИЧ инфекции. Их действие могут как приостанавливать, так и участвовать в ускоренной активации ВИЧ инфекции. При активном изучении и расследовании молекул врожденного иммунитета в будущем можно будет создать терапию против ВИЧ инфекции, которая может быть более успешным чем АРТ терапия. Ниже в таблице приведен краткий обзор цитокинов и хемокинов при ВИЧ инфекции.

Иммуноглобулины, также известные как антитела, представляют собой специализированные гликопротеины, вырабатываемые В-клетками и плазматическими клетками в ответ на антигены. При ВИЧ инфекции самым ключевым является IgG который участвует при патогенезе ВИЧ. Инфекция ВИЧ индуцирует специфические для ВИЧ антитела IgG, но их эффективность ограничена из-за стратегий иммунного уклонения, включая гликановый щит и антигенную изменчивость [32].

Клинические испытания показали, что резистентность к нейтрализации распространена как у существующих, так и у новых штаммов ВИЧ. Широкая нейтрализация коррелирует с соматической гипермутацией SHM в В-клетках, в то время как антитела IgG3 демонстрируют самую высокую нейтрализующую активность, но снижаются после острой инфекции [29]. Однако длительное воздействие ВИЧ может усилить нейтрализующую активность. Кроме того, антитела IgG, активирующие NK-клетки, оказывают защитное действие против ВИЧ1, как показано в экспериментах *ex vivo* и исследовании вакцины RV144 [15]. Эти антитела, особенно IgG1 и IgG3, связаны с защитой, однако их эффективность тоже может снижаться со временем при хронических инфекциях. С другой стороны, опсонофагоцитарные антитела IgG могут помочь контролировать ВИЧ1, усиливая функции дендритных клеток [28].

Исследования на макаках показывают, что эти антитела могут подавлять репликацию вируса и улучшать реакции Т-клеток [16]. Хотя опсонофагоцитарная активность может способствовать устранению ВИЧ1, понимание ее механизмов остается неполным. Таким образом можно сделать вывод что IgG нейтрализует ВИЧ, но при долгой нейтрализации ВИЧ снижает их активность. Помимо IgG так же участвуют другие иммуноглобулины, но их действие может быть не очень значительным как у IgA который предотвращает первоначальное проникновение, но эффективность ограничивается особенно после проникновения инфекции или же являются минимальной и не до конца изученной как IgE и IgD.

В заключение, понимание молекулярных и клеточных механизмов взаимодействия ВИЧ с иммунной системой имеет важное значение для борьбы с прогрессированием вируса и разработки эффективных методов лечения. Способность ВИЧ уклоняться от иммунных реакций посредством хронической активации, иммунного истощения и сложных путей, включающих цитокины, хемокины и рецепторы, подчеркивает сложность заболевания. Исследования врожденных и адаптивных иммунных реакций, а также генетического разнообразия штаммов ВИЧ предлагают многообещающие направления для новых методов лечения, выходящих за рамки антиретровирусной терапии. Сосредоточившись на молекулах врожденного иммунитета, активации МНС и двойной роли цитокинов и хемокинов, можно

разработать более целенаправленные стратегии для смягчения воздействия ВИЧ и улучшения восстановления иммунитета. Продолжение исследований в этих областях может проложить путь к методам лечения, способным достичь более надежного подавления вируса или даже функционального излечения.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Anderson, B. D., & Harris, R. S. (2015). Transcriptional regulation of APOBEC3 antiviral immunity through the CBF-beta/RUNX axis. *Science Advances*, 1, e1500296.
2. Bagheri-Hosseiniabadi, Z., Zarandi, E. R., Mirabzadeh, M., Amiri, A., & Abbasifard, M. (2022). mRNA expression of toll-like receptors 3, 7, 8, and 9 in the nasopharyngeal epithelial cells of coronavirus disease 2019 patients. *BMC Infectious Diseases*, 22, 448.
3. Barnea, E., Melamed Kadosh, D., Haimovich, Y., et al. (2017). The human leukocyte antigen (HLA)-B27 peptidome in vivo, in spondyloarthritis-susceptible HLA-B27 transgenic rats and the effect of Erap1 deletion. *Molecular & Cellular Proteomics*, 16(4), 642–662. <https://doi.org/10.1074/mcp.M116.066241>
4. Bermejo-Jambrina, M., Eder, J., Helgers, L. C., et al. (2018). C-Type Lectin Receptors in Antiviral Immunity and Viral Escape. *Frontiers in Immunology*, 9, 590. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.00590>
5. Binning, J. M., et al. (2018). Fab-based inhibitors reveal ubiquitin independent functions for HIV Vif neutralization of APOBEC3 restriction factors. *PLOS Pathogens*, 14, e1006830.
6. Brennan, C. A., Ibarondo, F. J., Sugar, C. A., et al. (2012). Early HLA-B*57-restricted CD8+ T lymphocyte responses predict HIV-1 disease progression. *Journal of Virology*, 86(19), 10505–10516. <https://doi.org/10.1128/JVI.00102-12>
7. Burdick, R. C., et al. (2020). HIV-1 uncoats in the nucleus near sites of integration. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117, 5486–5493.
8. Caputo, V., Libera, M., Sisti, S., et al. (2023). The initial interplay between HIV and mucosal innate immunity. *Frontiers in Immunology*, 14, 1104423.
9. Carrington, M., & Alter, G. (2012). Innate immune control of HIV. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 2(7), a007070. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a007070>
10. Christensen, D. E., Ganser-Pornillos, B. K., Johnson, J. S., et al. (2020). Reconstitution and visualization of HIV-1 capsid-dependent replication and integration in vitro. *Science*, 370, eabc8420.
11. Diao, B., Du, J., Liu, Y., Luo, F., & Hou, W. (2014). The association of HLA-DRB1 alleles and drug use with HIV infection in a Chinese Han cohort. *The Brazilian Journal of Infectious Diseases*, 18(1), 82–87. <https://doi.org/10.1016/j.bjid.2013.04.007>
12. Geijtenbeek, T., & Gringhuis, S. (2016). C-type lectin receptors in the control of T helper cell differentiation. *Nature Reviews Immunology*, 16(7), 433–448.
13. German Advisory Committee Blood (Arbeitskreis Blut), Subgroup ‘Assessment of Pathogens Transmissible by Blood’. (2016). *Human Immunodeficiency Virus (HIV). Transfusion Medicine and Hemotherapy*, 43(3), 203–222.
14. Horsburgh B. A., Lee, E., Hiener B., Eden, J. S., Schlub T. E., von Stockenstrom S., Odevall L., Milush J. M., Liegler T., Sinclair E., Hoh R., Boritz E. A., Douek D. C., Fromentin R., Chomont N., Deeks S. G., Hecht F. M., & Palmer S. (2020). High levels of genetically intact HIV in HLA-DR+ memory T cells indicates their value for reservoir studies. *AIDS*, 34(5), 659–668. <https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000002465>
15. Li, S. S., Gilbert P. B., Tomaras G. D., Kijak G., Ferrari G., Thomas R., Pyo C. W., Zolla-Pazner S., Montefiori D., Liao H. X., Nabel G., Pinter A., Evans D. T., Gottardo R., Dai J. Y., Janes H., Morris D., Fong Y., Edlefsen P. T., Li F., Frahm N., Alpert M. D., Prentice H., Rerks-Ngarm S., Pitisuttithum P., Kaewkungwal J., Nitayaphan S., Robb M. L., O'Connell R. J., Haynes B. F., Michael N. L., Kim J. H., McElrath M. J., & Geraghty D. E. (2014). FCGR2C polymorphisms associate with HIV-1 vaccine protection in RV144 trial. *Journal of Clinical Investigation*, 124(9), 3879–3890. <https://doi.org/10.1172/JCI75539>

16. Li Y. L., Langley C. A., Azumaya C. M., et al. (2023). The structural basis for HIV-1 Vif antagonism of human APOBEC3G. *Nature*, 615, 728–733. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05779-1>
17. Liu, J., Ghneim, K., Sok, D., Bosche, W. J., Li, Y., Chipriano, E., Berkemeier, B., Oswald, K., Borducchi, E., Cabral, C., Peter, L., Brinkman, A., Shetty, M., Jimenez, J., Mondesir, J., Lee, B., Giglio, P., Chandrashekar, A., Abbink, P., Colantonio, A., Gittens, C., Baker, C., Wagner, W., Lewis, M. G., Li, W., Sekaly, R. P., Lifson, J. D., Burton, D. R., Barouch, D. H. (2016). Antibody-mediated protection against SHIV challenge includes systemic clearance of distal virus. *Science*, 353(6303), 1045–1049.
18. Manches, O., Frleta, D., & Bhardwaj, N. (2014). Dendritic cells in progression and pathology of HIV infection. *Trends in Immunology*, 35(3), 114–122. <https://doi.org/10.1016/j.it.2013.10.003>
19. Murugaiah, V., Yasmin, H., Pandit, H., Ganguly, K., Subedi, R., Al-Mozaini, M., Madan, T., & Kishore, U. (2021). Innate immune response against HIV-1. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, 1313, 23–58. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67452-6_3
20. Nasr, N., Alshehri, A. A., Wright, T. K., Shahid, M., Heiner, B. M., Harman, A. N., Botting, R. A., Helbig, K. J., Beard, M. R., Suzuki, K., Kelleher, A. D., Hertzog, P., & Cunningham, A. L. (2017). Mechanism of interferon-stimulated gene induction in HIV-1-infected macrophages. *Journal of Virology*, 91(20), e00744-17. <https://doi.org/10.1128/JVI.00744-17>
21. Nyamweya, S., Hegedus, A., Jaye, A., Rowland-Jones, S., Flanagan, K. L., & Macallan, D. C. (2013). Comparing HIV-1 and HIV-2 infection: Lessons for viral immunopathogenesis. *Reviews in Medical Virology*, 23(4), 221–240. <https://doi.org/10.1002/rmv.1739>
22. Okoye, A. A., & Picker, L. J. (2013). CD4(+) T-cell depletion in HIV infection: Mechanisms of immunological failure. *Immunological Reviews*, 254(1), 54–64. <https://doi.org/10.1111/imr.12047>
23. Parham, P. (2014). *The immune system* (4th ed.). Garland Science.
24. Perng, Y. C., & Lenschow, D. J. (2018). ISG15 in antiviral immunity and beyond. *Nature Reviews Microbiology*, 16(7), 423–439. <https://doi.org/10.1038/s41579-018-0020-5>
25. Pollpeter, D., et al. (2018). Deep sequencing of HIV-1 reverse transcripts reveals the multifaceted antiviral functions of APOBEC3G. *Nature Microbiology*, 3, 220–233. <https://doi.org/10.1038/s41564-018-0032-0>
26. Raftery, N., & Stevenson, N. J. (2017). Advances in anti-viral immune defence: Revealing the importance of the IFN JAK/STAT pathway. *Cellular and Molecular Life Sciences*, 74(14), 2525–2535. <https://doi.org/10.1007/s00018-017-2520-2>
27. Roff, S. R., Noon-Song, E. N., & Yamamoto, J. K. (2014). The significance of interferon- γ in HIV-1 pathogenesis, therapy, and prophylaxis. *Frontiers in Immunology*, 4, 498. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2013.00498>
28. Schoofs, T., Klein, F., Braunschweig, M., Kreider, E. F., Feldmann, A., Nogueira, L., Oliveira, T., Lorenzi, J. C., Parrish, E. H., Learn, G. H., West, A. P., Bjorkman, P. J., Schlesinger, S. J., Seaman, M. S., Czartoski, J., McElrath, M. J., Pfeifer, N., Hahn, B. H., Caskey, M., & Nussenzweig, M. C. (2016). HIV-1 therapy with monoclonal antibody 3BNC117 elicits host immune responses against HIV-1. *Science*, 352(6288), 997–1001. <https://doi.org/10.1126/science.aaf0972>
29. Sok, D., Laserson, U., Laserson, J., Liu, Y., Vigneault, F., Julien, J. P., Briney, B., Ramos, A., Saye, K. F., Le, K., Mahan, A., Wang, S., Kardar, M., Yaari, G., Walker, L. M., Simen, B. B., St John, E. P., Chan-Hui, P. Y., Swiderek, K., Kleinstein, S. H., Alter, G., Seaman, M. S., Chakraborty, A. K., Koller, D., Wilson, I. A., Church, G. M., Burton, D. R., Poignard, P. (2013). The effects of somatic hypermutation on neutralization and binding in the PGT121 family of broadly neutralizing HIV antibodies. *PLoS Pathogens*, 9(11), e1003754. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1003754>
38. Telesnitsky, A., & Wolin, S. L. (2016). The host RNAs in retroviral particles. *Viruses*, 8(8), 235. <https://doi.org/10.3390/v8080235>
39. Рахимов Н. М. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – Т. 5. – №. 1.

40. Abdurakhmonov Jurabek , Rahimov Nodir , Shakhanova Shakhnoza . Modern view on ascite in ovarian cancer. Journal of Biomedicine and Practice . 2022, vol . 7, issue 4, pp . 130-139
41. Alimjanovich JR, Agababyan LR, Kamalov AI Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – No. 4. – S. 204-209.
42. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
30. van Montfoort, N., van der Aa, E., & Woltman, A. M. (2014). Understanding MHC class I presentation of viral antigens by human dendritic cells as a basis for rational design of therapeutic vaccines. *Frontiers in Immunology*, 5, 182. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2014.00182>
31. Wibmer, C. K., Moore, P. L., & Morris, L. (2015). HIV broadly neutralizing antibody targets. *Current Opinion in HIV and AIDS*, 10(3), 135-143. <https://doi.org/10.1097/COH.0000000000000153>
32. Wiczorek, M., Abualrous, E. T., Sticht, J., Álvaro-Benito, M., Stolzenberg, S., Noé, F., & Freund, C. (2017). Major histocompatibility complex (MHC) class I and MHC class II proteins: Conformational plasticity in antigen presentation. *Frontiers in Immunology*, 8, 292. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00292>
33. World Health Organization. (n.d.). HIV and AIDS. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
34. Xu, X., Wan, H., & Nie, L. et al. (2018). RIG-I: A multifunctional protein beyond a pattern recognition receptor. *Protein & Cell*, 9(3), 246-253. <https://doi.org/10.1007/s13238-017-0431-5>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000